

Viorica GORAȘ-POSTICĂ

dr. hab., prof. univ., Universitatea de Stat din Moldova

Cultivarea stării de bine a cadrului didactic debutant în instituția educațională

Rezumat: Studiul prezintă de manieră analitică un program complex de formare cu genericul Starea de bine, care are ca beneficiari specialiști debutanți în domeniul educației timpurii. Autoarele expun repere teoretice de natură psihopedagogică relevante pentru practicieni, valorificându-le în mod etapizat într-un context sociocultural specific.

Cuvinte-cheie: stare de bine, specialist debutant, educație timpurie, program de formare.

Abstract: The study presents in an analytical manner a complex training program for "wellbeing", directed at beginner early educators. The author presents a number of theoretical landmarks of psycho-pedagogical nature that are relevant for practitioners, capitalizing on them in a staged way in a specific socio-cultural context.

Keywords: wellbeing, beginner specialist, early education, training program.

INTRODUCERE

Societatea contemporană, una a cunoașterii și a schimbărilor permanente (mai nou, a celor impuse de criza pandemică COVID-19), îi solicită cadrului didactic un imbold constant de adaptare la condițiile actuale, necesar pentru a-și găsi împlinirea atât în plan personal, precum și în cel profes-

sional. Sistemul educațional, în general, se confruntă permanent cu noi provocări de acomodare la un univers sociocultural dinamic și, deseori, imprevizibil. Profesorii, în calitate de persoane-cheie ale sistemului și procesului educațional, provocați de noile realități, apelează la noi modalități de autodezvoltare pentru realizarea lor profesională, racordarea procesului de instruire la necesitățile copiilor, dar și pentru crearea unei stări de bine, care să le propulseze activitatea pedagogică [cf. 5, p. 272].

Promovarea educației de calitate reprezintă o oportunitate pentru dezvoltarea continuă a cadrului didactic, aceasta devenind tot mai solicitată pe fondul dinamicii educaționale și sociale. Educația trebuie să răspundă noii paradigme a societății contemporane, pentru a fi utilă și a pune umărul la edificarea viitorului. Școala nu își mai permite să rămână prizoniera trecutului, când actul educațional se construia preponderent pe relația de subordonare dintre cadru didactic și copil, dintre manager și angajat.

Dezvoltarea personală și profesională a cadrului didactic este imperios necesară, inclusiv pentru formarea abilităților de învățare pe tot parcursul vieții, pentru

Ana VARTIC

doctorandă, Universitatea de Stat din Moldova

menținerea afectiv-motivațională în profesie, dar și pentru satisfacerea unei comenzi sociale atât de stringente: profesori competenți și angajați plener și durabil în instituții.

Așa cum astăzi *subordonarea* lasă locul *colaborării și cooperării*, „șeful” este înlocuit cu „liderul”, iar acesta din urmă nu *dictează*, ci *participă* la activitățile în care este implicat grupul, coordonându-l mai degrabă prin mediere decât prin impunerea propriei decizii sau voințe [2], forța motrice care determină echipa să funcționeze în mod eficient este tocmai această *stare de bine*.

În pofida rezultatelor descurajatoare ale studiilor la subiectul epuizării profesionale în rândul cadrelor didactice, mulți autori subliniază faptul că un număr mare de reprezentanți ai profesiei date trăiesc sentimente de entuziasm și inspirație, stare de bine, pasiune în raport cu munca prestată. *Ce formează și menține starea de bine (starea de pasiune) profesională a pedagogilor?* Căci dincolo de condițiile dificile de muncă, salariul mic și nivelul ridicat de stres profesional ei își continuă activitatea.

Orice aspect din activitatea unei instituții de învățământ este determinat de competența, motivația și eficiența cadrelor didactice. Epuizarea profesională, ca fenomen relațional, se află în raport cu descreșterea graduală a motivației, rezultată în exprimarea dezamăgirii simțite în momentul în care profesorul conștientizează diferența dintre așteptările inițiale privind succesul profesional și contextele concrete ale culturii organizaționale [cf. 3].

CADRUL CONCEPTUAL

Pasiunea profesională (work engagement), legată direct de starea de bine a cadrului didactic, este un concept relativ nou în știința psihologică. Termenul, introdus în psihologie la începutul anilor '90 ai secolului al XX-lea, s-a răspândit abia în ultimele decenii. Treptat, s-a cristalizat o abordare conceptuală pentru înțelegerea fenomenului și a impactului acestuia asupra eficienței angajaților. Cu toate acestea, rămân întrebări deschise cu privire la factorii determinanți ai stării de bine.

Starea de bine (wellbeing) este o sintagmă pe care o întâlnim, de la o vreme, pe toate canalele de comunicare. Vorbim despre ea ca un trend în viața de zi cu zi și facem multe demersuri în direcția dată, pentru a dobândi o stare reală de bine. Evident, subiectul a fost tratat și înainte, numai nu cu aceeași intensitate și implicare. Acum căutăm cauza lipsei stării de bine și găsim soluții reale pentru a o câștiga și a o menține.

Starea de bine a devenit și o componentă importantă a educației – cel puțin, în viziunea celor responsabili de calitatea educației și a vieții beneficiarilor educației. S-a înțeles – cel puțin teoretic – și s-a văzut și faptic că nu e de ajuns să mergem la clasă și să predăm, dacă suntem dascăli, ci contează și impactul pe care îl avem asupra celor în fața cărora ne aflăm, devenind responsabili de starea de bine și de implicarea lor.

În literatura de specialitate, întâlnim tot mai des conceptul de *stare de bine*, care vizează preponderent copiii/elevii, mai puțin cadrele didactice [cf. 6, p. 272]. Or, după cum afirmă prof. V. Goraș-Postică într-un studiu: ”Starea de bine, ca standard de calitate a educației, este un concept care vine din psihologia sănătății, care nu se reduce la starea de confort a elevului (și a cadrului didactic – n.n.), dar devine și valoare psihopedagogică, care completează/actualizează celelalte valori autentice promovate de grădiniță (n.n./școală: Adevărul, Binele, Frumosul și Sacrul” [4, p. 100]. Ca problemă tot mai stringentă, starea de bine a cadrelor didactice ar trebui privită cu seriozitate și responsabilitate, în egală măsură. Studiile descoperă situații îngrijorătoare în care profesorii raportează o stare de sănătate fizică și mentală proastă, ca rezultat al muncii lor și, desigur, acest lucru are un impact direct asupra ratelor de absență, motivare și retenție a personalului, atât pentru școli, cât și pentru întreaga profesie. Mai mult, starea de bine a profesorilor are, de asemenea, un impact major asupra rezultatelor, atitudinilor, competențelor formate copiilor.

CADRUL METODOLOGIC

Cercetarea noastră include secvențe metodologice privind starea de bine a specialistului debutant în domeniul educației timpurii, ca rezultat al unei observări dirijate a procesului de muncă al acestuia pe parcursul a doi ani de investigație a problematicii date în cadrul studiilor de doctorat. În acest context, ca urmare logică a cercetării, după abordarea teoretică și metodologic-experiențială generală, am conceptualizat un program experimental de formare pentru educatorii tineri, care include, în principal, ateliere și traininguri psihopedagogice de educare a stării de bine.

Așa cum se vehiculează în literatura de specialitate, atelierul de lucru este dedicat creatorilor de educație, acelor oameni care interacționează cu copiii în fiecare zi, fie că sunt educatori, învățători, profesori sau manageri. Nu excludem nici personalul nondidactic: credem că fiecare persoană care lucrează într-o școală sau într-o grădiniță este binevenită să participe la aceste formări. Tuturor le stă în puteri de a crea starea de bine pentru colegii lor și, implicit, pentru copii.

Atelierele proiectate de noi se adresează și profesorilor de la orice disciplină, care își doresc să afle mai multe despre cum pot să aibă grijă de ei înșiși, într-un sistem de învățământ plin de provocări. Or, de multe ori, noi, educatorii/profesorii, ne simțim copleșiți de multitudinea sarcinilor pe care le avem de rezolvat într-o zi. De la managementul grupei de copii/clasei de elevi până la documentele de care trebuie să ne ocupăm zilnic, de la pregătirea temeinică a activităților/lecțiilor până la modalitățile de predare creativă și interactivă pe care trebuie să le inserăm în demersurile didactice. Astfel, se întâmplă să avem zile în care pur și simplu simțim că lucrul este prea mult sau prea greu; iar începătorii se pot

simți, în unele cazuri, depășiți de situație, dezorientați sau demotivați.

Programul *Starea de bine* pentru cadrele didactice își propune să aducă în discuție ce se întâmplă în astfel de zile, dar și în zilele productive pe care le avem cu toții. Cum putem transfera reușita unei zile asupra celorlalte? Cum putem să ne bucurăm de fiecare zi și de fiecare oră predată/activitate organizată? În cadrul acestuia, participanții sunt invitați să-și acorde timp, să reflecteze profund, să descopere tehnici care le pot fi de ajutor acasă ori în instituția educațională, să participe la jocuri de echipă – un prilej de reflecție multiaspectuală.

Avem nevoie să ne ascultăm pe noi înșine, iar apoi să-i ascultăm conștient pe ceilalți, pentru a stabili legături puternice capabile să ne susțină atunci când în jurul nostru totul se clatină. Avem nevoie să fim puternici împreună, fiindcă putem reuși doar cu eforturi conjugate, acestea nefiind afirmații lozincarde gratuite, ci adevăruri general-valabile, împărtășite de comun. Ca elemente structurale ale unui astfel de atelier propunem:

1. Abordarea științifică a inteligenței socioemoționale și a stării de bine a oamenilor. Noi descoperiri în domeniul neuroștiințelor;
2. Practici cotidiene prin care putem găsi echilibrul interior atât la școală, cât și acasă;
3. Jocul *Pătratele colaborării* – moment de reflecție asupra emoțiilor și trăirilor experimentate în cadrul acestui joc;
4. *Edificiul meu interior* – exercițiu de autoanaliză;
5. Concluzii și reflecții pe marginea celor trăite/aplicate. Discutarea unei liste cu lecturi și link-uri utile, dar și a unor liste cu pași de urmat.

Scopul programului de formare constă în a dezvolta abilitățile și cunoștințele necesare realizării eficiente a procesului educațional de către tinerii specialiști, dar, totodată, și

în a contribui la menținerea stării lor de bine, pentru a-i ajuta să activeze cu succes într-o instituție educațională.

Formatorul/facilitatorul este persoana care ghidează implementarea acestui program pe parcursul unui an de studii, oferindu-le ocazia de a se implica activ tuturor actorilor educaționali din instituție. Pe parcurs, atelierelor vor fi secondate de seminare, webinare, conferințe, alte evenimente educaționale la temă. Agenda/structura-tip a unui atelier se prezintă pe următoarele dimensiuni:

Introducere în subiect. Prezentarea succintă a unor idei teoretice din domeniul neuroștiințelor referitoare la starea de bine a oamenilor, atât în relație cu ei înșiși, cât și în relație cu ceilalți. Discutarea unor termeni-cheie: *neuroplasticitate, neuroni-oglină, empatie* etc.

Break out. Aplicarea tehnicilor și a metodelor folosite pentru gestionarea situațiilor neprevăzute/stresante, care duc la epuizare (*burnout*). Realizarea unui poster cu aceste exemple, astfel încât să ni le putem reaminti cu ușurință la final.

Aplicație. Desfășurarea jocului de echipă *Pătratele colaborării*, urmat de un moment de reflecție și de înțelegerea aprofundată a experienței trăite. Desfășurarea exercițiului de autoanaliză *Edificiul meu interior*, moment în care participanții petrec timp cu ei înșiși pentru a-și găsi răspunsuri în interior, astfel încât să completeze structura unei case.

Concluzii. O analiză a aspectelor discutate, astfel încât esențialul să rămână în mintea participanților, pentru a putea fi folosit atunci când va fi nevoie. Fiecare participant extrage un mesaj motivațional, care să-i amintească de participarea la atelier.

Prezentăm mai jos activitățile ce vor valorifica starea de bine, care fac parte dintr-un program-pilot, organizat în municipiul Chișinău cu specialiștii debutanți în educația timpurie.

Tabelul 1. Programul formativ ”Starea de bine”

Luna	Tipul activității și tematici recomandate
Septembrie	Atelierul didactic <i>Sunt pedagog și-mi pasă să mă simt bine</i>
Octombrie	Atelierul didactic <i>Starea de bine – accent pe starea fizică/emoțională bună</i>
Noiembrie	Seminarul metodic <i>Curcubeul emoțiilor pozitive din fapte bune</i>
Decembrie	Atelierul didactic <i>Confort emoțional, activități de relaxare – starea de bine garantată</i>
Ianuarie	Conferința <i>Pledoarie pentru starea de bine a tânărului specialist în școală</i>
Februarie	Seminarul/webinarul municipal <i>Prestația profesională de succes – bunăstarea emoțională a cadrului didactic și a copiilor</i>
Martie	Atelierul <i>Starea de bine – accent pe starea fizică/emoțională bună</i>
Aprilie	Atelierul <i>Arderea profesională. Tehnici, metode de protejare</i>
Mai	Trainingul <i>Prevenirea dezvoltării sindromului de ardere profesională</i>
Iunie	Excursie tematică în sânul naturii
Iulie	Excursie tematică la un muzeu ales de participanți
August	Participare la un concert/spectacol

Se propune ca luna septembrie să fie declarată *Luna stării de bine a cadrului didactic*. Tineri specialiști vor fi invitați să participe la o serie de activități pe tema *stării de bine* în instituția educațională, ce vor fi organizate în locații variate și atractive. Atelierelor vor fi susținute de formatori locali, dar și internaționali, în cadrul acestor

tora urmând să fie prezentate și împărtășite metode, experiențe și bune practici. Formatorii internaționali pot prezenta materialele și online, descoperind și unele bune practici implementate de tinerii specialiști din instituția educațională. În calitate de invitați speciali, mai sugerăm: fondatori de școli din România, care vor să împărtășească cum se face educație cu stare de bine în sistemul de învățământ românesc; fondatori de școli din Republica Moldova, care vor împărtăși cum se face educație cu stare de bine în sistemul de învățământ de la noi; fondatorii din alte țări, care au creat instituții private în țara noastră (IPLT *Orizont*, IPL *Heritage* etc.), în care starea de bine a tuturor actorilor este prioritară.

Atelierele vor fi organizate în locații stabilite din timp, iar forma de organizare va fi adaptată regulilor extraordinare din societate. Ele vor încadra preponderent tinerii specialiști din instituția educațională, deoarece anume aceștia sunt cei supuși riscului de a arde profesional chiar din primul an de activitate și de a-și pierde ușor motivația de a rămâne în sistem. La etapele următoare se recomandă să participe tot personalul.

Aceste ateliere vor fi, de fapt, incursiuni de scurtă durată în ceea ce înseamnă un program complex de dezvoltare a unei culturi a stării de bine, a încrederii în cadrul didactic într-o unitate de învățământ. Considerăm utilă și participarea unor reprezentanți ai autorităților locale, care să poată valorifica evenimentele respective ca pe niște platforme de lansare, sprijinire activă și dezvoltare a unor inițiative de acest gen, menite să promoveze starea de bine în toate instituțiile, pentru a ne asigura că rezistența mentală și starea de bine personală sunt parte integrantă a sistemului de educație și formare. O finalitate asupra căreia insistăm ar fi ca aceste practici să fie extinse în tot mai multe instituții de învățământ, sporind, astfel, creșterea ratei de atragere și menținere a cadrelor tinere în sistemul educațional.

În acest sens, în planul complex de activitate al DGETS Chișinău se vor introduce activități pentru întreg anul de studii, organizate la nivel municipal, cu materiale, instrumente și pași concreți de implementare, pentru promovarea și menținerea stării de bine în instituțiile de educație timpurie, la nivelul personalului și al copiilor. Vor fi stabiliți indicatori privind starea de bine pentru *evaluarea gradului de atingere* a obiectivelor programului în raport cu aceștia, pe de o parte, și pentru formarea *personalului de conducere* a grădinițelor și a cadrelor didactice pentru implementarea acțiunilor de promovare și menținere a stării de bine, pe de altă parte. Se vor propune, astfel, câteva instrumente și perspective inedite. Fiecare dintre formatorii va aduce și exemple care funcționează în instituțiile lor, pentru a promova practicile de succes ce pot fi preluate și transferate în alte situații. Programul de formare ar putea constitui o punte între instituțiile de stat și ceea ce fac, deseori în

mod performant, colegii noștri din mediul privat, pentru a-i ajuta pe tinerii specialiști să se simtă bine și susținuți în instituție, în munca lor zilnică. Se propun mai multe soluții, pornind de la mai multe modele, unele de import, altele dezvoltate la nivel de instituție, plecând de la diverse realități. Se vor oferi exemple, chiar rețete, care, ulterior, trebuie puse în practică de către participanți: starea de bine nu se creează *in vitro*, în ateliere, nici prin ordinul ministrului, ci se dobândește prin munca de zi cu zi. Sperăm ca acțiunea dată să fie un catalizator pentru atingerea stării de bine în instituțiile educaționale în rândul generațiilor de tineri specialiști ce vin să activeze cu motivația și verva născută din vocația de a fi pedagog.

CONCLUZII ȘI RECOMANDĂRI

În mod firesc, un angajator al timpurilor noastre știe că afacerea sa va merge mai bine dacă angajații săi se simt motivați și vin cu drag la serviciu. Nu credem că vreun angajator își dorește subalterni nemulțumiți de condițiile de lucru, care abia așteaptă să-și facă treaba și să „scape” acasă sau sunt timorați, pentru că nu au idee ce li se va întâmpla mâine sau ce li se va cere să facă. Angajații sunt motivați dacă fac ceea ce știu și ceea ce le place; cu cât reușesc să se apropie mai mult de aceste idealuri, cu atât se vor simți mai bine și vor fi mai eficienți. Studiile făcute de Centrul Regional de Sănătate Publică Cluj (<https://www.insp.gov.ro/https://www.insp.gov.ro/>) arată că o creștere salarială nu duce la o creștere a eficienței decât dacă este însoțită de o accentuare a stării de bine. Sub această umbrelă se întrunesc, de fapt, mai mulți factori. În primul rând, omul trebuie să fie mulțumit de munca sa, de ceea ce realizează; pentru aceasta trebuie să aibă condițiile în care să poată atinge obiectivele muncii. Adică, dacă i se cere unui cadru didactic să obțină anumite rezultate [6] – să zicem, ca toți copiii să știe să citească la finalul grupei pregătitoare –, este necesar să-i creăm condiții ca el să poată realiza această muncă și să o facă din plăcere, simțind umărul tuturor celor interesați de acest rezultat.

În baza referințelor bibliografice studiate și în conformitate cu concluziile care s-au conturat, formulăm o serie de *recomandări*.

Pentru pedagogi: conștientizarea valorii și a importanței muncii îndeplinite pentru alți oameni și pentru sine; determinarea scopurilor activității profesionale și a creșterii în carieră; conștientizarea aspectelor pozitive ale activității; încurajarea dorinței de a învăța; distribuirea corectă a timpului de muncă, ținând cont de orele de muncă și orele de odihnă; căutarea unor căi eficiente de rezolvare a sarcinilor de lucru, soluționarea lor la timpul potrivit, evitarea amânării sarcinilor mai dificile; stăpânirea/aplicarea sistematică a tehnicilor de relaxare; păstrarea bunelor relații cu colegii și managerii, căutarea susținerii în mediul imediat înconjurător, în cazul unor dificultăți; dezvoltarea abilității de a găsi părțile pozitive chiar și în situații dificile.

Pentru specialiștii din domeniul resurselor umane (psihologi, manageri de personal): depistarea la timpul potrivit a stărilor negative legate de muncă, precum și a nivelului/motivelor pasiunii profesionale și a satisfacției în muncă; aplicarea programului de dezvoltare a resurselor personale sau a unor module separate, în scopul creșterii autoeficienței, a capacității de muncă, a viabilității, optimismului și al conștientizării activității; informarea angajaților asupra naturii stresului și a metodelor de adaptare la stres prin intermediul exercițiilor fizice și a restructurării cognitive a atitudinii față de situațiile potențial stresante.

Pentru managerii de instituții: menținerea unei atmosfere de încredere, de exprimare liberă a temerilor și sentimentelor pedagogilor privind condițiile de muncă; încurajarea inițiativelor, oferirea unui feedback sincer și pozitiv, non-estimativ și constructiv privind problemele întâmpinate; introducerea mentoratului drept practică pozitivă, dar și obligatorie, conform Codului educației, cu scopul de a valorifica experiența pedagogilor cu un stagiu profesional mai mare și a o transmite tinerilor specialiști; implicarea pedagogilor în rezolvarea problemelor importante ale instituției, în luarea deciziilor, prin evidențierea importanței opiniei/contribuției fiecărui angajat în parte; acordarea de posibilități diversificate pentru dezvoltare profesională și personală și ridicarea propriei calificări;

dezvoltarea talentelor pedagogilor, susținerea sentimentului de competență și autonomie etc.

REFERINȚE BIBLIOGRAFICE:

1. Andrițchi V. Teoria și metodologia managementului resurselor umane în învățământ. Chișinău: PRINT-Caro SRL, 2012. 288 p.
2. Buraga N. Rolul resurselor personale în dezvoltarea pasiunii profesionale a pedagogilor. Autoreferatul tezei de doctor în psihologie. Chișinău, 2017. 26 p.
3. Dandara O. Particularități ale managementului carierei cadrelor didactice. În: Resursele umane în educație. Sesiune Internațională de Comunicări Științifice, București, 7-8 mai 2009. București: ASE, 2009, pp. 28-31.
4. Goraș-Postică V. Opțiuni pentru starea de bine a elevului și a profesorului în școală. În: Meridiane pedagogice. Eseuri. Chișinău: CEP USM, 2016, pp. 100-107.
5. Șevciuc M., Mereuță R. Condiții psihopedagogice de dezvoltare a angajamentului profesional la cadrele didactice. În: Studia Universitatis Moldaviae, nr. 9 (119), 2018, pp. 271-276.
6. Vrânceanu M. Repere metodologice privind organizarea procesului educațional în instituțiile de educație timpurie în anul de studii 2019-2020. MECC, 2019. Pe: https://mecc.gov.md/sites/default/files/1_educatie_timpurie_2019-2020_final.pdf